

PALEO WEB GIS: AN ALTERNATIVE ARCHITECTURE USING PHP CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS

“Paleo Web GIS” is a Ukrainian web platform for storing and managing paleogeographical (paleoecological) data about modern and ancient soils (including sediments) from the Quaternary period (2.5 million years ago to the present). The main idea behind this Web GIS is to maintain comprehensive information about soil sites in a well-structured format that is available for complex queries. Different sources of information and data formats necessitate a unified database structure, not only to store attributes but also to visualize the spatial distribution of studied objects and research areas. A crucial feature of such systems, given the current circumstances, is the ability to manage content independently by multiple users simultaneously.

Figure 1. Client-server architecture of Web GIS based on Drupal CMS

The requirements for the backend were strict. It needed to be reliable, stable, cost-effective, predictable, and flexible enough to implement specific features. This is why the PHP-based Drupal content management system (CMS) was chosen. The main benefits of the Drupal CMS are:

- an open-source PHP engine, available for free for any purpose

- stability and security sufficient for most use cases
- regular updates that address security fixes and performance improvements
- a non-coding platform with nearly all necessary built-in features (CRUD operations, user group policies, custom content types, automatic media content optimization, etc.)
- the ability to be deployed on any Unix PHP shared web hosting* which is one of the cheapest options with SQL database support
- a vast array of modules for extending functionality, all verified by the developer community and covered by the “Drupal security advisory policy”
- support for different geometry types (*points*, *polygons*, *polylines*) and formats (*latitude-longitude*, *WKT*, *GeoJSON*)

Figure 2. Database structure of “Paleo Web GIS”

The development of the database (DB), where all information from different sources is stored, required some simplifications in the understanding of natural objects. This is why several abstract entities were implemented: “*soil_site*”, “*genetic_horizon*”, and a few “*dictionaries*” of taxonomy terms. At this level of abstraction, a “*soil_site*” can be

considered a vertical stack of “genetic_horizons”, which are referenced by an ID field. The dictionaries of taxonomy terms consist of standard and repeatable information, such as “admin_regions”, “natural_regions”, “geological_periods” etc.

Figure 3. Components of user interface of “Paleo Web GIS”

The user interface (UI) of the Web GIS was developed using the *Bootstrap framework*, the *Leaflet.js library*, and the *Leaflet.markercluster plugin*. The UI provides essential functionality, including responsive design, server-side rendering, and views for tables and maps. A key feature of the “Paleo Web GIS” UI is the complex filtering of data based on 9 different parameters (soil site title, administrative region, natural region, geological age of soil, archaeological period, etc.). Filters can be applied together or separately, which is helpful for searches using multiple parameters, not only for soil sites but also for genetic

horizons. All mentioned objects have dedicated web pages with all available attributes grouped into tables, lists, cards, and sections.

Currently, more than 180 soil sites (from the Holocene and Pleistocene epochs) with genetic horizons and attribute information have been added to the database, which is actively used by several scientific institutions in Ukraine.

Link to “Paleo Web GIS” (in Ukrainian): <https://paleo.geohub.org.ua>

** while the Drupal CMS can be deployed on a dedicated server or an AWS EC2 instance, under the limited budget of the research project, shared web hosting appeared to be the most optimal type of infrastructure*

PALEO WEB GIS: АРХІТЕКТУРА ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ DRUPAL CMS

“Paleo Web GIS” – універсальна багатокористувацька веб-орієнтована геоінформаційна система (веб ГІС) для зберігання і виконання операцій з палеогеографічними даними про давні та сучасні ґрунти, а також інші геологічні відклади четвертинного періоду (від 2.5 млн років тому до сьогодення). Основна ідея веб ГІС полягає в збереженні вичерпної інформації про розрізи ґрунтів в уніфікованій структурованій формі та забезпеченні оперативного доступу до неї засобами SQL-запитів на основі зручного веб-інтерфейсу користувача. Різні джерела інформації та формати вимагають єдиної структури бази даних не лише для зберігання атрибутів, а й для вивчення просторового розподілу досліджуваних об’єктів і ключових ділянок. Критично важливою особливістю веб ГІС у нинішніх умовах є багатокористувацька модель роботи з контентом, заснована на системі ролей користувачів з ієрархічно розділеними повноваженнями та правами доступу. Пропонований підхід гарантує можливість незалежного управління вмістом багатьма користувачами в паралельному режимі.

© 2025 Олександр Мацібора

Рис. 1. Клієнт-серверна архітектура веб-орієнтованої геоінформаційної системи на основі Drupal CMS

Серверна частина веб ГІС розроблялась у відповідності до порівняно жорстких технічних та організаційних вимог. Проектування бекенду виконувалось з метою зробити його надійним з точки зору безпеки, стабільним в умовах навантажень, якомога дешевшим для розгортання на серверній інфраструктурі, передбачуваним в контексті циклів оновлення програмного забезпечення і достатньо гнучким для реалізації специфічних функцій. Саме тому за основу була взята система керування контентом Drupal CMS, базована на програмному двигуні, ядро якого розроблено за допомогою мови PHP. До основних переваг Drupal CMS можна зарахувати:

- PHP-двигун з відкритим програмним кодом, який доступний безкоштовно для будь-яких цілей (приватних, комерційних, наукових, тощо)
- стабільність роботи і достатній рівень захищеності для більшості випадків використання
- регулярні оновлення, які охоплюють виправлення безпеки та покращення продуктивності (швидкодії)
- наявність широкого спектру базового вбудованого функціоналу (CRUD-операції, групова політика користувачів та їхніх ролей, користувацькі типи контенту, автоматична оптимізація медіа та веб-компонентів, тощо)
- можливість розгортання системи практично на будь-якому розподіленому UNIX веб-хостингу*, що є одним із найбільш фінансово оптимальних варіантів з підтримкою PHP та SQL баз даних
- величезний список модулів для розширення функціональності, які перевірені спільнотою розробників і на які офіційно поширюється “політика безпеки CMS Drupal”
- підтримка різних типів геометрії (*точки, полігони, полілінії*) і форматів (*широта-довгота, WKT, geoJSON*)

Рис. 2. Структурно-логічна схема бази даних “Paleo Web GIS”

Розробка бази даних (БД), з метою подальшого збереження значною мірою розрізненої інформації з багатьох джерел, вимагала певного спрощення розуміння природних об'єктів. Тому було створено декілька абстрактних сутностей: “розріз_ґрунту”, “генетичний_горизонт”, “публікація”, а також ряд словників термінів таксономії. На даному рівні абстракції “розріз_ґрунту” розглядається як вертикальна група хронологічно упорядкованих “генетичних_горизонтів”, пов’язаних унікальним

ідентифікатором (ID). Словники таксономії представлені стандартизованими повторюваними даними, наприклад “адміністративні_області”, “природні_зони”, “геологічні_періоди”, тощо.

Рис. 3. Елементи користувацького інтерфейсу “Paleo Web GIS”

Користувацький інтерфейс веб ГІС був розроблений за допомогою фронтенд фреймворку *Bootstrap*, картографічної бібліотеки *Leaflet.js* і плагіна *Leaflet.markercluster* для кластерного відображення точкових даних. Названі вище засоби розробки забезпечують базовий функціонал сучасного веб-інтерфейсу:

- адаптивний дизайн для різних пристроїв (настільних, портативних);
- генерацію веб-сторінок з необхідною інформацією на стороні сервера;
- візуалізацію даних у форматі таблиць, інтерактивних карт, карток, блоків, тощо.

Ключовою особливістю веб-інтерфейсу “Paleo Web GIS” є можливість комплексного пошуку даних на основі групи різних параметрів (фільтрів). Впровадженний підхід дозволяє виконувати оперативний пошук генетичних горизонтів, ґрунтових розрізів на основі атрибутивної інформації, яка має значення для здійснення палеогеографічних

реконструкцій. Фільтри можуть бути застосовані як разом, так і окремо, чим досягається більш гнучкий підхід для пошуку необхідної інформації. Доступні пошукові атрибути (як для табличного відображення, так і веб-карти):

- власна назва ґрунтового розрізу
- адміністративна область
- природна зона
- геологічний період
- етап плейстоцену
- етап голоцену
- археологічний період
- дослідники (прізвище)
- рік дослідження

Кожен ґрунтовий розріз і генетичний горизонт мають окремі виділені веб-сторінки з усіма доступними атрибутами, згрупованими в таблиці, списки, картки та блоки.

Станом на сьогодні, до палеогеографічної бази даних додано понад 180 ґрунтових розрізів (голоцену, плейстоцену) з генетичними горизонтами та атрибутивною інформацією, яка активно використовується кількома науковими установами України.

“**Paleo Web GIS**” доступна за посиланням: <https://paleo.geohub.org.ua>

** CMS Drupal також може бути розгорнута на виділеному сервері або AWS EC2, але в умовах обмеженого бюджету дослідницького проекту, розподілений веб-хостинг виглядає як найбільш оптимальний тип інфраструктури*